

2025-yil, avgust 14-son

ISSN 2021-9752

Til va adabiyot.uz

ILMIY-METODIK ELEKTRON JURNAL
НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ
SCIENTIFIC-METHODOLOGICAL ELECTRONIC JOURNAL

«Til va adabiyot – Преподавание языка и литературы – Language and literature teaching» (e-mail:tilvaadabiyotuz@gmail.com) <https://oak.uz/pages/4802>

*Zamonaviy o'zbek adabiyotining taniqli namoyandalari
O'zbekiston xalq yozuvchisi Erkin A'zam va O'zbekiston xalq shoiri
Usmon Azimni qutlug' 75 yoshlik yubileyi bilan muborakbod etamiz!*

Ilmiy-metodik elektron jurnal

TAHRIR HAY'ATI:

Nizomiddin Mahmudov, Yorqinjon Odilov,
Jabbor Eshonqulov, Baxtiyor Daniyarov,
Abdurahim Nosirov, To'liqin Saydaliyev,
Barno Buranova, Zulxumor Mirzayeva,
Qozoqboy Yo'ldoshev, Bahodir Jovliyev,
Salima Jumayeva, Qayum Baymirov,
Manzar Abdulxayrov, Alijon Safarov,
Husniddin Norqulov, Odiljon Boynazarov,
Madina Nuriddinova, Barno Kadirova,
Nargiza Mirzayeva, Guli Shukurova,
Yuldosh Raxmatov, Ramziddin Abdusatorov,
Feruz Manukyan, Gulchexra Keldiyorova,
Gulsanam Xolikulova, Komiljon Qarshiyev,
Svetlana Umirova, Xolmo'min Fayzullayev,
Nilufar Namazova, Dilbar Niyazova,
Sayyora Halimova, Shaxnoza Yunusova,
Nigoraxon Ro'zibayeva, Tadjixon Sabitova,
Oqila To'raqulova.

Bosh muharrir:

Nargiza Berdiyeva

Muharrirlar:

Bibimaryam Rahmonova,
Shabnam G'aniyeva, Bonu Do'smatova

Sahifalovchi:

Rustambek Yusupov

Tahririyat manzili:

100038, Toshkent shahri,
Navoiy ko'chasi 30-uy.

Telefonlar:

(93) 759-43-66, (77) 003-34-33,
(94) 095-96-22, (90) 288-32-92.

E-mail: tilvaadabiyotuz@gmail.com

Axborot hamkorimiz:

TIL VA ADABIYOT TA'LIMI

ilmiy-metodik jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi Rayosatining 2023-yil 3-iyundagi 338/6-sonli qarori bilan Filologiya, Pedagogika hamda Psixologiya fanlari bo'yicha doktorlik dissertatsiyalari (PhD, DSc) asosiy ilmiy natijalarini chop etish tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrdir.
<https://oak.uz/pages/4802>

MUNDARIJA

DOLZARB MAVZU

Dildora OMONOVA. ONA TILI DARSLIKLARI MAZMUNINI TAKOMILLASHTIRISH ZARURATI	3
Abdulhamid XOLMURODOV. QISSADA YANGICHA TALQIN: TABIAT VA INSON	6
Nasiba BOZOROVA. MAHMUDXO'JA BEHBUDIYNING "KITOBAT UL ATFOL" O'QUV QO'LLANMASI XUSUSIDA	9
Shavkat IBRAGIMOV. A.KARIMOV. IQTISODIY TELEKO'RSATUVLARDA BOSHLOVCHI MAHORATI MASALALARI	12
Adolat NURALIYEVA. ALISHER NAVOIYNING «LAYLI VA MAJNUN» DOSTONIDAGI QAHRAMONLARINING FOLKLORDAGI ZAMINI	16
Ro'zixon MAVLONOVA. OSHIQ KO'NGILLAR IZHORI	19

TILSHUNOSLIK

Dilnoza JUMAYEVA. OG'ZAKI NUTQNI TANIB OLISH TIZIMIDA MATNDAGI TINISH BELGILARINI TIKLASH USULLARI	24
Xusan BERDIYEV. Charos ISMOILOVA. LINGUISTIC INTEGRATION OF TURKISH WORDS INTO ENGLISH: HISTORICAL. CULTURA AND PSYCHOLINGUISTIC BASIS	27
Nilufar KOMILOVA. TILDA GENDER HODISASINING UMUMLISONIY NAZARIYASI MUAMMOLARI	29

Gulnoz SAMANDAROVA.
RAQAMLAR ORQALI IFODALANGAN SEMANTIK
STRUKTURALARNING UMUMIY
XUSUSIYATLARI32

Gulmira ABSALAMOVA.
FRANSUZ ADABIY TERMINLARINING SEMANTIK
VA DEFINITSION TAHLILI: "DICTIONNAIRE DES
LITTÉRATURES DE LANGUE FRANÇAISE"
LUG'ATI ASOSIDA.....35

Maftuna UBAYDULLAYEVA.
O'ZBEK VA QIRG'IZ MORFOLOGIK TERMINLARI:
OT SO'Z TURKUMI TAHLILI.....37

Nigina RASHITOVA.
PSIXOLINGVISTIK KONTEKSTDAGI INSON
XARAKTERINI IFODALOVCHI LEKSIK
BIRLIKLAR TAHLILI.....40

Malika IBODOVA.
O'ZBEK TILIDA SHAXS MA'NAVIYATINI
IFODALOVCHI BIRLIKLARNING TADQIQI
MUAMMOLARI.....43

Nargiza QODIROVA.
KOMPONENT TAHLILDA MISOLLAR.....47

Nafisa KHAMROYEVA.
THE RICHNESS OF THE LANGUAGE.
ITS FUNCTIONS AND IMPORTANCE IN
DIALOGIC DISCOURSE.....50

ADABIYOTSHUNOSLIK

Asliddin ISMATOV.
XALQ ERTAKLARIDA O'XSHASH OBRAZLAR54

Sanobar ULLIYEVA.
O'TKIR HOSHIMOVNING
"DUNYONING ISHLARI" QISSASIDA LISONIY SHAXS
VA NUTQIY PORTRETNI SHAKLLANTIRUVCHI
LINGVISTIK OMILLAR.....57

Shohsanam ABDUMANNAPOVA.
ALISHER NAVOIYNING "FARHOD VA SHIRIN",
"LAYLI VA MAJNUN" DOSTONLARIDA BADIY
SAN'ATLAR VA QOFIYA MUNOSABATI60

To'ra Tosh Muhammad ZARIF.
HOFIZ XORAZMIY DEVONINING
ILMIY MONOGRAFIK TAVSIFI64

Dilorom SHOMURODOVA.
SHAROF BOSHBEKOV DRAMALARIDA
ZIDDIYAT (KOLLIZIYA)LAR TALQINI.....67

Dilnoza OLIMOVA.
ALISHER NAVOIY ORIFONA G'AZALIDA
ISHQ VA FANO TUSHUNCHALARI:
"TARIQI ISHQ ARO GAR O'ZNI FARD
QILSA BIROV..." G'AZALI ASOSIDA.....71

Gulruh KENJABOY.
ZAHIRIDDIN MUHAMMAD BOBUR IJODIDA
"MUBAYYAN" ASARINING TUTGAN O'RNI.....74

Агата ОСИПОВА.
ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНОЕ НАЧАЛО В
ТВОРЧЕСТВЕ ВИКТОРА ПЕЛЕВИНА76

G'olibjon OTAMURODOV.
O'tkirjon XAPIZOV.
SUN'IY INTELLEKT YORDAMIDA TABIIY
FANLARNI O'QITISHDA SHAXSIYLASHTIRILGAN
TA'LIM METODIKASI.....80

Zarnigor SHAROPOVA.
BOSHLANG'ICH SINIF ONA TILI DARSLARIDA
INTERFAOL METODLARDAN FOYDALANISH ORQALI
TANQIDIY FIKRLASHNI RIVOJLANTIRISH.....83

Sanobar SUBXONOVA.
BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARIDA
TO'G'RI YOZISHGA O'RGATISHNING PEDAGOGIK,
PSIXOLOGIK VA PRAGMATIK XUSUSIYATLARI.....86

Baxtiyar NAMANOV.
THE ROLE OF LITERATURE LESSONS IN
EDUCATING YOUTH IN THE SPIRIT
OF NATIONAL VALUES.....89

TADQIQOTLAR

Nodir RAMAZONOV.
"BOBURNOMA"DA "YUKUNMOQ"
FE'LI VA ETIKET92

Lola RASHIDOVA.
TALABALARNING LINGVISTIK KOMPETENSIYASINI
VR VA AR TEXNOLOGIYALARNING INTEGRATSIYASI
ASOSIDA RIVOJLANTIRISH.....95

To'liqinjon ERGASHEV.
O'ZBEK TILIDAGI LUG'ATLARDA
NEOLOGIZMLARNING BERILISH HOLATLARI97

Dilafroz ERGASHEVA.
"YAXSHI NIYAT - YARIM DAVLAT"
O'ZBEK PAREMILOGIYASIDA IJTIMOY
QADRIYATLARNING IFODALANISHI99

Iroda MIRMAXMUDOVA.
DIPLOMATIK MATNLAR TARJIMASIDA
KOMPOZITSION YAXLITLIGINI
SAQLASH MASALALARI102

Maftuna QURBONOVA.
SURXONDARYO VILOYATIDAGI
ETNOTOPONIMLARNING TARIXIY-ETNIK ASOSLARI
VA LEKSIK -SEMANTIK TAHLILI.....105

Zumrad ABDURAHMONOVA.
QASHQADARYO VILOYATI ZIYORATGOH
NOMLARINING LINGVISTIK XUSUSIYATLARI109

Nilufar ABDUKARIMOVA.
BADIY DISKURSDA SO'ZLOVCHI-INSON
ROLINING PRAGMALINGVISTIK
XUSUSIYATLARINING IFODALANISHI112

Shahzoda MIRSHARIPOVA.
SHODIMULK SULTON OBRAZI:
TARIXIY HAQIQAT VA BADIY TALQIN115

Parizoda AXRORXO'JAYEVA.
CHO'LPONNING "QOR QO'YNIDA LOLA"
HIKOYASIDA ZAMON KAYFIYATINING
NAMOYON BO'LISHI.....118

Gulmira ABDIRAIMOVA. SHUKUR XOLMIRZAYEV HIKOYALARIDA XALQ HAYOTI VA MILLIY XARAKTER TASVIRI 120	Саида ЭРГАШЕВА. ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ИНДУСТРИЕЙ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА..... 167
Madina YULDOSHEVA. JADID MATBUOTIDA SATIRA JANRI VA ABDULHAMID MAJIDIYNING O'RNI 123	В.А.ГИЁСОВА. ДИАГНОСТИКА АФАЗИИ В РАЗНЫХ СТРАНАХ: ОТ БОСТОНСКОГО ТЕСТА ДО СОВРЕМЕННЫХ ЦИФРОВЫХ ПЛАТФОРМ 170
Feruza USMONOVA. "O'TKAN KUNLAR" ROMANI NASHRLARINING QIYOSIY O'RGANILISHI..... 126	ГУЛАЙЫМ ТОЛЕГЕНОВА. КОНЦЕПТУАЛЬНО-ЭСТЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА Г.ГОГОЛЯ И Б.ПАСТЕРНАКА 172
Abdug'ani MALLAYEV. INGLIZ TILIDA KAUZATIVLIK MA'NOSINI IFODALOVCHI TIL BIRLIKLARIDA PARADIGMA TUSHUNCHASI 128	Шахноза АЛЛАМБЕРГЕНОВА. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОСЛОВИЦ И ПОГОВОРОК В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ 175
Fotima XAMIDULLAYEVA. XORIJLIK TALABALARGA O'ZBEK TILINI O'RGATISHDAGI MUAMMOLAR VA ULARNING YECHIMLARI 132	Баходыр ДЕХКАНОВ. Шухрат РАСУЛОВ. ПРОБЛЕМЫ ОБУЧЕНИЯ АСПЕКТАМ ВИДА РУССКОГО ГЛАГОЛА 178
Xamza AVAZOV. INGLIZ TILIDA ELLIPSIS HODISASI VA UNING SINTAKTIK TUZILISH TURLARI..... 135	Умида ЮЛБАРСОВА. Наргиза УСАНОВА. ФОРМИРОВАНИЕ ЛИНГВОКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ ЧЕРЕЗ РЕАЛИИ В ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ 181
Intizor SAPAROVA. INGLIZ VA O'ZBEK TILLARIDA BOYLIK KONSEPTIGA OID MAQOLLARNING LEKSIK-SEMANTIK TAHLILI..... 138	Мархабо КАМАЛОВА. РОЛЬ КОНТЕКСТА В ИНТЕРПРЕТАЦИИ МНОГОЗНАЧНЫХ СЛОВ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ 184
Umida NAMAZOVA. FAKE NEWSNING STILISTIK VA DISKURSIV XUSUSIYATLARI 141	Юлдашева САДАФ. ЭВОЛЮЦИЯ ОБРАЗА ГЕРОЯ В РУССКИХ НАРОДНЫХ СКАЗКАХ: ОТРАЖЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ РОЛЕЙ И ЦЕННОСТЕЙ В РАЗНЫЕ ИСТОРИЧЕСКИЕ ЭПОХИ 186
Muborak MADRAXIMOVA. QO'RQUV" IFODALOVCHI LEKSIK BIRLIKLARNING VERBALLASHUVI..... 144	Ranoxon AMANBAYEVA. LINGUISTIC COMPETENCE OF ACADEMIC LYCEUM AND HIGH SCHOOL STUDENTS (ENGLISH LANGUAGE LEVEL)..... 188
Shaxzada ERIMBETOVA. BADIY ASARDA LINGVOMADANIY BIRLIKLARNING TURLARI 147	Nigora SALIYEVA. THE CREATION OF THE NOVEL "O'TKAN KUNLAR" AND ITS PLACE IN UZBEK LITERATURE 192
Zarina BARNOYEVA. IMOM G'AZZOLIY ASARLARIDAGI MAQOLLAR VA HIKMATLI SO'ZLARINING LINGVISTIK TADQIQI 150	Durdona RAKHMONOVA. A LEXICO-SEMANTIC STUDY OF DIGNITONYM UNITS IN ENGLISH AND UZBEK LANGUAGE 195
Majnuniso KAMOLOVA. XILVAT VA UNING TASAVVUFIIY TALQINI..... 153	Ramziya OSTONOVA. LINGUISTIC HARMONY IN CONSTRUCTION: A HISTORICAL COMPARISON OF ENGLISH AND UZBEKTERMINOLOGY..... 197
Sayfulloxon MUHAMMADSOLIYEV. "MIFTOH UL-ADL" VA "GULZOR" ASARLARINING QO'LYOZMA NUSXALARI VA ILMIY TANQIDIY MATNI XUSUSIDA 155	
Shahlo HALIMOVA. "QUSH TILI" TURKUM DOSTONLARINING MATNIY XUSUSIYATLARI TAHLILI 157	
Sabina PULATOVA. BAXTLI BOLALIK - V. NABOKOV IJODIY DUNYOQARASHINING POYDEVORI 159	
Mexri NOROVA. ZAMONAVIY INGLIZ VA O'ZBEK SHE'RIIYATIDA RAMZ KO'RINISHLARI HAMDA ULARNING BADIY-ESTETIK VAZIFALARI..... 161	
Muxlisa SABIROVA. INTERNET MATNIDA IJTIMOY DEYKSISSGA ISHORA QILUVCHI LINGVISTIK VOSITALAR 164	
	PEDAGOGIKA
	Dilraboxon MALIKOVA. RIVOJLANGAN MAMLAKATLAR UMUMIY O'RTA TA'LIM MUASSASALARIDA DARS JARAYONIDAGI IJTIMOIY-MADANIY MUHIT: YONDASHUVLAR, METODLAR VA AMALIY TAJRIBALAR 201
	Aziza SHOAZIZOVA. CHET TIL O'RGANISHDA TALABALARNING HISSIY VA IRODAVIY MOTIVLARINI OSHIRISH YO'LLARI..... 205

Nilufar TO'RAYEVA. YOSH AVLODDA MA'NAVIIY-MA'RIFIY QADRIYATLARNI SHAKLLANTIRISHNING PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARI.....	207	Nodira SULEYMONOVA. GONZO VA JADID: JURNALISTIKADA SHAXSIY YONDASHUVNING TARIXIY TARAQQIYOTI.....	231
Feruzabonu UMAROVA. BO'LAJAK O'QITUVCHILARDA PEDAGOGIK MULOQOT MADANIYATINI SHAKLLANTIRISHNING METODIK YONDASHUVLARI.....	212	Safarmo RAXIMJONOVA. JADID SHE'RİYATI VA ZAMONAVIY O'ZBEK ADABIYOTIDA MA'RIFATPARVARLIK VA DINIY QARASHLAR TALQINI	234
Bo'rigul HASANOVA. AXBOROT TA'LIMI MUHITIDA AXLOQIY DUNYOQARASHNI SHAKLLANTIRISHDA O'QUVCHI SHAXSIGA YO'NALTIRILGAN PEDAGOGIK YONDASHUV.....	214	Charos QUCHQOROVA. ALISHER NAVOIY SHE'RİYATIDA SURATNING MAJOZIY TALQINI.....	239
Азиз КАСИМОВ. ИННОВАЦИОННАЯ МЕТОДИКА ИНТЕНСИВНОГО ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ СТУДЕНТОВ В СОПОСТАВЛЕНИИ С ИХ РОДНЫМ УЗБЕКСКИМ ЯЗЫКОМ.....	217	Madinabonu NABIJONOVA. "ALPOMISH" DOSTONIDA QO'LLANILGAN ANTROPONIMLAR.....	242
Khurriyat ABdimuMINOVA. A METHODOLOGY FOR DEVELOPING FUTURE TEACHERS' ASSESSMENT COMPETENCE BASED ON THE CONSTRUCTIVE ALIGNMENT APPROACH	219	Xayrullo TEMIROV. SOMERSET MOEMNING "BO'YSUNMAGAN" HIKOYASIDA URUSHNING SALBIY OQIBATLARI FONIDA MILLIY G'URUR TASVIRI.....	244
KICHIK TADQIQOT			
Saboxat KUCHKOROVA. RAQAMLI VOSITALAR VA TIL O'RGANISH TIZIMLARI: MAGISTRATURA BOSQICHIDA TALABALARNING FAOLLIGI VA YUTUQLARINI OSHIRISH.....	220	Aysuliw KAMALOVA. QORAQALPOG'ISTON TELEVIDENIYESIDA INFORMATSION DASTURLARNING RIVOJLANISH TARIXI VA BUGUNGI KUNDAGI AHAMIYATI	247
Muqaddas BO'RIBOYEVA. NAZAR ESHONQUL HIKOYALARIDA ISMNING POETIK VAZIFASI.....	226	Muxabbat BEQQULOVA. GLOBALLASHUV DAVRIDA BOLALAR UCHUN MILLIY KONTENT: MUAMMO, EHTIYOJ VA YECHIMLAR.....	251
		Jamila RUZIYEVA. PRAGMATIC ANALYSIS OF SPEECH ACTS EXPRESSING WISHES AND DESIRE.....	254

CHET TIL O'RGANISHDA TALABALARNING HISSIY VA IRODAVIY MOTIVLARINI OSHIRISH YO'LLARI

Annotatsiya: ushbu maqola talabalarga chet tilda gapirishni o'rgatish jarayonida hissiyot va iroda motivlari yo'llarini oshirish haqida qisqacha fikrlar bayon etilgan.

Kalit so'zlar: *chet til, motiv, motivatsiya, kommunikatsiya, kompetensiya, iroda, hissiyot.*

Аннотация: в данной статье кратко изложены идеи о путях повышения эмоциональной и волевой мотивации студентов в процессе обучения устной речи на иностранном языке.

Ключевые слова: *иностранный язык, мотив, мотивация, коммуникация, компетенция, воля, эмоции.*

Annotation: this article briefly discusses ways to enhance emotional and volitional motivation of students in the process of learning to speak a foreign language.

Key words: *foreign language, motive, motivation, communication, competence, willpower, emotions.*

Kirish. Chet tilni muvaffaqiyatli o'rgatish faqatgina kommunikativ yondashuvlar emas, balki hissiy va irodaviy motivlar uyg'unligida olib borish ta'lim samaradorligini oshirish mezonlaridan hisoblanadi. Hissiy motivlar til o'rganish jarayoniga ijobiy munosabat, qiziqish, ishtiyoq kabi omillarni o'z ichiga olsa, irodaviy motivlar esa qiyinchiliklarni yengish, doimiylik va maqsadga erishishga intilish kabi fazilatlarini anglatadi.

Asosiy qism. Avvalo mavzuga kirishar ekanmiz, biz, chet til o'rganishda duch keladigan quyidagi terminlarga izoh qoldirishni o'rinni deb topdik. Ma'lumki, ilmiy maqola va adabiyotlarda ingliz tili o'qitish jarayonida juda ko'plab mutaxassislar istiloh qiladigan kommunikatsiya, kompetensiya, kommunikant va kognizant termini bo'lib, bizning maqolamizda ham ko'plab o'rinlarda qo'llanilgan. Zero, ushbu termenlar ingliz tilida gapirishni o'rgatishda qo'llanilib kelinmoqda.

Kommunikatsiya so'zi lotincha "communicatio" so'zidan olingan bo'lib, o'zaro aloqada bo'lish va fikr almashish degan ma'nolarni bildiradi. O'z navbatida bu so'z "communicare" fe'lidan hosil bo'lgan bo'lib, "yetkazish", "bo'lishish", "baham ko'rish" ma'nolarini bildiradi. Amerikalik olim Lunenberg bu termin haqida quyidagicha fikr bildiradi: kommunikatsiya lotin tilidagi "communis" so'zidan kelib chiqqan bo'lib, mazmuniga ko'ra, bu so'z "umumiy" degan ma'noni anglatadi, bu esa axborot (jo'natuvchi) va (qabul qiluvchi) o'rtasida xabar mazmuni bo'yicha umumiy tushuncha degan ma'noni anglatadi. Yuqorilardan kelib chiqqan holda, kommunikatsiya ijtimoiy holda o'zaro munosabatlar bo'lib, u jo'natuvchi (axborot) va qabul qiluvchi (xabar) o'rtasidagi jarayonni o'z ichiga oladi. Bu jarayon muloqot yurutuvchilar bilan bilvosita signal almashinuvi orqali sodir bo'ladi. Bu signallar og'zaki yoki grafik, imo-ishora yoki vizual (foto tasvirlar) bo'lishi ham mumkin. Bu jarayonlar ya'ni kommunikatsiya, ko'rish, tanamizdagi imo – ishora harakatlari yordamida va ovoz orqali kodlar bilan amalga oshiriladi.

Kompetensiya – bu shaxsning kasbiy vaziyatlarda egallangan bilim, ko'nikma, qobiliyatlar majmuyi va undan tog'ri foydalana olish mahoratidir.

Kompetensiya borasida mashhur rus olimi, akademik, filologiya va psixologiya fanlari doktori, A.A. Leontyev shunday ta'rif beradi:

"Kompetensiya tushunchasining paydo bo'lishi mutaxassis tayyorlash tarixi bilan bog'liq. Bunda kompetensiya bilim, ko'nikma va umumiy malakalarni ish faoliyatiga safarbar qila olish layoqati sifatida tushuniladi[5]".

Shuni ta'kidlab o'tishimiz kerakki, ingliz tilida kommunikatsiya kompetensiyasini rivojlantirish usullari ko'plab olimlar tomonidan munozaralarga sabab bo'lgan. Barcha nutq faoliyati turlari kabi, gapirish ham, turli xildagi mashqlar, xususan, monolog va dialog shaklda amaliyotda birga ta'lim berilishi samarali hisoblangan. Shu o'rinda nutqning monolog va dialog shakliga izoh berishni joiz deb topdik.

Monolog – "monos" — "yolg'iz", "bitta", "logos" — "so'z", "nutq" degan ma'nolarni bildirib, yakka turdagi nutq holati bo'lib, fikrni bayon etishda yakka turdagi matndan foydalaniladi. Shundan kelib chiqadiki, monolog mavzu yuzasidan yakka shaxs tomonidan ma'lumot berish deb izohlanadi.

Dialog – "dia"- "orqali", "vositasida", "logos" - "so'z", "nutq", "fikr" bu ikki yoki undan ortiq kishilar o'rtasidagi suhbat shaklidagi nutq, ya'ni savol-javob, fikr almashinuvi, muloqot orqali yuzaga keladigan nutq turi hisoblanadi.

Chet tilni filologik fakultetlarda tahsil olayotgan auditoriya talabalari ingliz tilining butun til tizimini o'rgatishning dastlabki bosqichida ijobiy motivlarni yaratish katta ahamiyatga ega ekanligini biz ko'p marotaba ta'kidlab, motivlarning ahamiyati haqida o'z fikrlarimizni izohladik. Talabalar chet tilni asta-sekin ma'lum bosqichdan boshlab o'zlashtira boshlaydilar: avval ongsiz ravishda, keyin "ona tilini his qilish" asosida taqlid qilish orqali, so'ngra ijobiy motivatsiya –

butun grammatik tizimni ongli ravishda o'rganish orqali so'zlashuv mahoratini rivojlantirib boradilar. "Ona tili nutqning o'z-o'zidan erkin qo'llanilishidan boshlanadi va nutq shakllarini anglash bilan tugaydi, keyin chet tilning rivojlanishi tilni bilish va uni ixtiyoriy o'zlashtirish bilan boshlanadi va erkin spontan nutq bilan tugaydi" deb ta'rif bergan edi L.S. Vygotskiy chet til o'rganish jarayoniga.

Talabalar o'quv faoliyati mazmuni va o'zining o'quv faoliyatiga qiziqishini shakllantirish uchun zarur shart bu — ta'limda intellektual mustaqillik va tashabbusni namoyon etish imkoniyatining bo'lishidir. Gapirishni o'rgatishning interaktiv metodlaridan foydalanish qanchalik faol bo'lsa, talabalarning ularga qiziqishi shunchalik tez shakllanadi. Talabalarda barqaror qiziqishni yo'naltirishning asosiy vositasi — ulardan faol izlanish faoliyatini talab qiluvchi o'quv materiallaridan, xususan, yuqorida keltirilgan monolog va dialog shakldagi topshiriqlardan unumli va maqsadli foydalanishdir. So'zimiz tasdig'i o'laroq, psixolog olim Jean Piaget (1896–1980) esa bilish jarayonlari rivojlanishi bo'yicha tadqiqotlar va uning kognitiv rivojlanish nazariyasida talabalarning qiziqishini qo'llab-quvvatlash va o'quv materiallari moslashuvchan bo'lishi kerakligini asoslaydi. Chikago universiteti professori filosof, pedagog, psixolog Jon Devey (1859–1952). U amerikaliklar nazdida ta'lim islohotchisi deb nom olgan va ta'limni hayotga tayyorgarlik emas, aynan hayotning o'zi deb ta'riflagan. Devey o'z tadqiqotlarida qayd etishicha, uning pedagogik tamoyillarida talabalar nazariy mashg'ulotlar emas, balki amaliy topshiriqlar orqali tilni o'rganadilar. Bu amaliy ta'lim asoschisi, zamonaviy ta'limda talabalar faoliyatini loyiha usuli, muammoli o'qitish va interaktiv ta'lim asosida rivojlanishiga katta hissa qo'shgan professorning pedagogik tamoyillaridan biri edi. Biz bu tamoyillarni barchasini qayd etishni lozim deb topdik, sababi, bugungi kunda chet tillar nafaqat ingliz tilida, balki boshqa filologik va nofiologik ta'lim maskanlarida kommunikativ kompetensiyani rivojlantirishga turtki bo'lgan metodlar ibtidosidir. Uning asosiy pedagogik tamoyillari:

1. Tajriba orqali o'rganish (learning by doing): amaliy ta'lim orqali talabalarning ingliz tilida

kommunikativ kompetensiyani intensiv mashqlar yordamida rivojlantiriladi.

2. Talaba markazli yondashuv: o'quv jarayonida talaba markazda turadi, uning motivlari va qiziqishlari inobatga olinadi.

3. Muammolarni hal qilish: fikrlash qobiliyatini rivojlantirish. Talaba o'zi mustaqil muammoli vaziyat ustida ishlab, til bilimlarini rivojlantirishga ega bo'ladi..

4. Demokratik ta'lim: ta'lim maskani — jamiyatning kichik muhim ahamiyatli bo'lagi bo'lib, u erkin fikr va erkin muloqotga yo'naltirilgan[4].

Yana shuni ta'kidlash lozimki, talabalarda ingliz tilida kommunikatsiyani qiziqish orqali shakllantirishda muammoli vaziyatini yaratish, katta ahamiyatga ega, talabalar muammoli vaziyatga duch kelganda ular yangi bilim olish yoki eski bilimlarni yangi vaziyatda qo'llash zarurligini tushunadilar. Ba'zida aqliy zo'riqishni talab qiladigan o'quv materiallari qiziqarli bo'ladi. Oson material, aqliy zo'riqishni talab qilmasa, qiziqish uyg'otmaydi. O'quv faoliyatidagi qiyinchiliklarni yengish unga qiziqish paydo bo'lishining muhim shartidir. O'quv materiallari va topshiriqlar qiyinchiligi faqat bu qiyinchilik yengib o'tiladigan darajada bo'lgandagina qiziqishni oshiradi, aks holda qiziqish tezda yo'qoladi.

Talabalarda bilishga qiziqishni uyg'otishning bir usuli — tanish va odatiy narsalarda yangi, kutilmagan va muhim jihatlarni ko'rsatishdir. Materialning yangiligi unga qiziqish paydo bo'lishining asosiy shartidir. Biroq yangi bilimlar o'quvchining avvalgi bilimlariga tayanishi lozim. Oldindan egallangan bilimlardan foydalanish qiziqish paydo bo'lishining asosiy shartlaridan biridir. Talabalarda yangi o'rganayotgan bilimlarini yaxshi o'zlashtirish uchun undagi qiziqishni uyg'otishning muhim omillaridan biri — o'qituvchining hissiy jihatdan ruhlantiradigan jonli nutqidir.

Xulosa o'rnida shuni ta'kidlashimiz joizki, chet til nutqini o'rganishda talabalar uchun ta'limiy sharoitlar yaratishda, interfaol metodlardan foydalanish, ularning xissiyot va iroda motivlaridan uyg'un holda darslarni tashkil etish ta'lim samaradorligini oshirib, nutq ko'nikmalarini takomillashtirishga turtki bo'ladi.

Foydalaniladigan adabiyotlar

1. Jalolov J.J. Chet til o'qitish metodikasi: chet tillar oliy o'quv yurtlari (fakultetlari) talabalari uchun darslik. — T.: O'qituvchi, 2012.

2. Бондаренко СМ. Проблема формирования познавательного интереса при классно-групповом и программированном обучении (по материалам психолого-педагогической литературы)//Вопрос алгоритмизации и программирования обучения/Под, ред. Л.Н.Ланды. М., 1973. Вып. 2

3. Krashen, S. (2003) Explorations in Language Acquisition and Use: The Taipei Lectures. Portsmouth, NH: Heinemann.

4. Hopkins, N. (2018). Dewey, Democracy and Education, and the school curriculum. Education 3–13, 46(4), 1–8. Taylor & Francis on behalf of the Association for the Study of Primary Education. <https://doi.org/10.1080/03004279.2018.1445477>

5. Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность / А.Н. Леонтьев. — М.: Политиздат, 1975. — 304 с.